

DESAFIOS DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: OBTENÇÃO DE LUBRIFICANTES BIODEGRADÁVEIS DO ÓLEO DE ALGODÃO PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

Environmental Sustainability Challenges: Obtaining Biodegradable Lubricants From Cottonseed Oil For Use In Civil Construction

Fabrine Martins Vieira¹

Dannilo Costa Santos²

Jefferson Felipe dos Santos Cruz³

Juliano Carlo Rufino de Freitas⁴

José Carlos Oliveira Santos⁵

RESUMO

No contexto atual, o desenvolvimento de novos materiais com menor impacto ambiental e maior empregabilidade tem sido objeto de várias pesquisas na área da Química. Este artigo teve como objetivo sintetizar um lubrificante biodegradável a partir do óleo de algodão e analisar a viabilidade de seu uso na construção civil. A reação de epoxidação realizada foi bem sucedida apresentando um rendimento de 97%. Os epóxidos dos ésteres etílicos apresentaram propriedades químicas e físico-químicas adequadas para empregabilidade industrial. Os ensaios de aderência realizados utilizando as cofragens de madeira e de aço para moldar amostras de concreto permitiram observar que quando aplicado o biolubrificante sobre as superfícies das cofragens o concreto apresentou um aspecto mais uniforme, com a redução de falhas na superfície do concreto, proporcionando maior aderência das superfícies do concreto as cofragens de aço e madeira. Observou-se principalmente a redução da quantidade e do comprimento dos poros e falhas na superfície do concreto e uma maior uniformidade na pintura, apesar de prejudicar na aderência de revestimentos como a argamassa. Desta forma, a síntese e caracterização de biolubrificantes por epoxidação etílica do óleo de algodão representa uma importante oportunidade para a indústria de lubrificantes com vistas a aplicação na construção civil e para o desenvolvimento de práticas sustentáveis na sociedade.

Palavras-chave: Sustentabilidade; Química Verde; Biolubrificante.

ABSTRACT

In the current context, the development of new materials with less environmental impact and greater employability has been the subject of several research projects in the field of Chemistry. This paper aimed to synthesize a biodegradable lubricant from cottonseed oil and analyze the feasibility of its use in civil construction. The epoxidation reaction was successful, showing a 97% yield. The epoxides of the ethyl esters presented chemical and physicochemical properties suitable for industrial use. Adhesion tests performed using wooden and steel formwork to mold concrete samples showed that when the biolubricant was applied to the formwork surfaces, the concrete presented a more uniform appearance, with a reduction in surface defects, providing greater adhesion of the concrete surfaces to the steel and wooden formwork. A reduction in the quantity and length of pores and defects on the concrete surface was observed, as well as greater uniformity in the paint finish, although it impaired the adhesion of coatings such as mortar. Thus, the synthesis and characterization of biolubricants by ethyl epoxidation of cottonseed oil represents an important

¹ Graduanda, UFCG, fabrine.martins@estudante.ufcg.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/6401013482787137>, <https://orcid.org/0009-0000-6251-3993>

² Graduando, UFCG, dannilo.costa@estudante.ufcg.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/9001776537410408>, <https://orcid.org/0009-0005-1697-9238>

³ Mestrando, UFCG, jefferson.felipe@estudante.ufcg.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/3621552199512393>, <https://orcid.org/0009-0001-4837-4904>

⁴ Doutor, UFCG, juliano.carlo@professor.ufcg.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/6552913556583647>, <https://orcid.org/0000-0003-4617-4084>

⁵ Doutor, UFCG, jose.oliveira@professor.ufcg.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/1930225459216232>, <https://orcid.org/0000-0001-7610-3792>

opportunity for the lubricant industry with a view to application in civil construction and for the development of sustainable practices in society.

Key-words: Sustainability; Green Chemistry; Biolubricant.

1 INTRODUÇÃO

Considerando o possível esgotamento das reservas de combustíveis fósseis, encontrar fontes alternativas de energia para substituir os combustíveis fósseis tornou-se urgente. As práticas que impulsionam a utilização de combustíveis renováveis visam uma relação positiva entre os custos e benefícios utilizados na produção, reduzindo a poluição e suas consequências. Desse modo, há a necessidade de promover a troca de matrizes energéticas poluentes por matrizes energéticas corretas e ambientalmente benéficas como alternativa à harmonização dos benefícios econômicos e ambientais (Dantas *et al.*, 2021). A procura por fontes alternativas a produtos de origem fóssil está a aumentar em todo o mundo para encontrar e utilizar recursos renováveis, principalmente devido a preocupações ambientais relacionadas com as matérias-primas. Entre as possibilidades que podem levar a redução do uso de um dos derivados do petróleo está a utilização de biodiesel e biolubrificantes à base de óleo vegetal.

Os lubrificantes minerais estão sendo progressivamente substituídos por biolubrificantes à base de óleos vegetais que vêm ganhando popularidade como alternativa sustentável. Provenientes de recursos renováveis, como sementes de plantas, os óleos vegetais proporcionam uma série de benefícios ambientais, incluindo a redução dos impactos na biodiversidade e a redução das emissões de gases com efeito de estufa. Estes óleos também possuem propriedades lubrificantes comparáveis às dos óleos minerais, tornando-os adequados para muitas aplicações industriais e automotivas. No Brasil destaca-se a produção do algodão, principalmente no Cerrado, regiões com características climáticas e adequadas ao cultivo da planta. O Brasil é o terceiro maior exportador de algodão do mundo (Severino *et al.*, 2019). Suas fibras são usadas na industrial têxtil, das sementes é extraído o óleo de algodão, onde mesmo é utilizado como matéria-prima para a produção de biodiesel e biolubrificantes. A produção de biodiesel a partir do caroço de algodão visa o uso de uma fonte de energia renovável e menos poluente (Putti *et al.*, 2012).

Os biolubrificantes derivados de óleos vegetais ou outras fontes biológicas constituem uma categoria específica de lubrificantes sustentáveis que são cada vez mais reconhecidos pelos seus benefícios ambientais e desempenho satisfatório. No entanto, desafios como a estabilidade térmica e oxidativa ainda precisam ser enfrentados para melhorar ainda mais a viabilidade e o uso generalizado deste produto. A utilização de óleos vegetais, como o óleo de algodão, desempenha

um papel importante na procura de alternativas sustentáveis aos combustíveis fósseis e aos lubrificantes à base de petróleo. Procedimentos como a transesterificação e epoxidação podem ser usados para sintetizar o óleo de semente de algodão, convertendo seus ácidos graxos em ésteres etílicos e epóxidos, respectivamente. Esses compostos são a base para a produção de biodiesel e biolubrificantes. Essa pesquisa teve como objetivo sintetizar um lubrificante biodegradável renovável a partir do óleo de algodão, que seja menos nocivo ao meio ambiente e que não contenha aditivos sintéticos e químicos, visando diminuir custos de produção e minimizar impactos para os diferentes ecossistemas e que possa ser utilizado na construção civil.

2 METODOLOGIA

2.1 Materiais

O óleo de algodão utilizado no procedimento é um óleo vegetal refinado a partir de sementes de algodão e adquirido no comércio local. As amostras foram submetidas a tratamentos de transesterificação e epoxidação.

2.2 Métodos

Para obtenção dos ésteres etílicos, no início foi feito um cálculo da massa molar do óleo de algodão a partir do seu índice de saponificação. Conhecendo-se essa massa foram calculadas as quantidades de álcool (etanol) e de catalisador (KOH) necessárias para a realização da reação. A transesterificação foi realizada adotando uma razão molar óleo/álcool igual a 1:6 e 0,7% de catalisador (óleo/catalisador), mantendo-se a temperatura em aproximadamente 45°C durante 1 hora (Dantas *et al.*, 2021; Santos; Pinto, 2009). Após a reação de transesterificação, a mistura reacional foi transferida para um funil de decantação permitindo a separação das fases: superior contendo o éster etílico e inferior composta de glicerol, sabões, excesso de base e álcool. Após o tempo de espera, a fase inferior foi retirada e armazenada num recipiente próprio. Posteriormente foram feitas três lavagens com água destilada (retirar da fase dos ésteres os resíduos de glicerol e sabões) e duas lavagens com solução de ácido clorídrico 0,01 M (neutralizar os ésteres). Para verificar a eficiência da lavagem ácida utilizou fenolftaleína. Após as lavagens, adicionou-se sulfato de magnésio anidro para retirar a água que ainda estava presente nos ésteres.

A reação de epoxidação foi realizada utilizando a proporção molares de 1:1,1 éster/ácido peracético. Num balão de fundo redondo de 250 mL, foram adicionados 100 g do éster etílico obtido do óleo de algodão, e gota a gota, 140 mL de ácido peracético 15%. A mistura ficou sobre agitação e aquecimento a 45°C em um banho de água e gelo por 1 hora. Após o término da reação, a

mistura foi transferida para um funil de decantação, onde se retirou a fase inferior, correspondente ao ácido acético, e a fase superior (biolubrificante) que lavou-se duas vezes com 50 mL de bicarbonato de sódio 10%. Afim de remover a água residual, adicionou sulfato de magnésio anidro a um erlenmeyer contendo o biolubrificante, agitando-se vigorosamente por 5 minutos e em seguida mantendo-se em repouso durante 30 minutos (Dantas *et al.*, 2021).

2.3 Caracterização química

O óleo de algodão, o éster etílico de óleo de algodão (biodiesel) e o epóxido de éster etílico de óleo de algodão (biolubrificante) foram caracterizados por Espectroscopia na Região do Infravermelho. Os espectros de absorção na região do infravermelho foram obtidos em espectrômetro marca BOMER modelo MB-102, usando pastilhas de brometo de potássio, na faixa de $4000 - 400 \text{ cm}^{-1}$.

2.4 Caracterização físico-química

O óleo de algodão foi caracterizado mediante índice de acidez, índice de iodo, índice de saponificação, teor de sabão, índice de peróxido, densidade relativa, teor de cinzas, teor de umidade e voláteis, viscosidade dinâmica. O biolubrificante de óleo de algodão foi caracterizado ainda por meio índice de hidroxila e oxigênio oxirano.

2.5 Aplicabilidade na construção civil

Ensaio de Aderência Padrão - O ensaio de aderência constou em moldar amostras de argamassa sobre dois tipos de cofragem (aço e placa de madeira) e, posteriormente, avaliar o coeficiente de atrito estático amostra-cofragem. Inicialmente, foi feita a preparação da superfície da cofragem que estará em contato com a amostra. Posteriormente, utilizando-se um pulverizador e aplicou-se o óleo descofrante (biolubrificante) à cofragem. Nos ensaios, foi aplicado um óleo lubrificante puro e emulsionado em água com relação óleo/água de 1:20. As amostras tinham uma forma prismática com seção transversal de $0,15 \times 0,15 \text{ m}^2$ e espessura de 0,04 m. Após um período de 48 h, retiraram-se as paredes dos moldes, sendo as amostras sujeitas ao ensaio de aderência.

Interação com o Concreto - Para avaliar esta influência, foram realizados alguns ensaios utilizando-se dois tipos de revestimento: pintura acrílica e argamassa de cimento e areia (Martinho, 2014). Após um período de 96 h para secagem da pintura e endurecimento da argamassa, será realizado um ensaio de arranque numa pastilha colada à superfície.

Interação com o Concreto (Uniformidade de Cor da Superfície) - Para avaliar a influência destes óleos na uniformidade de cor da superfície do concreto, foram realizados alguns ensaios em tijolos produzidos, onde são utilizados habitualmente óleos descofrantes de base mineral.

Interação com o Concreto (Porosidade da Superfície) - A avaliação da influência destes óleos na porosidade da superfície não revestida do concreto foi feita através de ensaios realizados no mesmo tijolo. A superfície do concreto em contato com a cofragem foi então comparada em termos de porosidade relativa e uniformidade da mesma com painéis adjacentes em que foram utilizados óleos de base mineral (Martinho, 2014). A porosidade foi medida em termos do número de poros com diâmetro ≥ 1 mm dentro de uma área de 1m^2 .

Interação com a Cofragem (Aço) - A velocidade da corrosão foi avaliada através da realização de um ensaio sobre duas cofragens de aço, as quais foram divididas em três áreas distintas: a primeira sem descofrante; a segunda com óleo descofrante de base mineral; a 3ª com um óleo de base vegetal (biolubrificante), emulsionado em água numa relação óleo/água de 1:20 (Martinho, 2014). Durante um período de 6 meses, a partir de dezembro/2023, ambas as cofragens foram expostas às condições ambientais típicas do nordeste brasileiro, sendo que uma delas foi colocada no interior do laboratório e a outra foi colocada ao ar livre.

Interação com a Cofragem (Madeira) - Para avaliar a influência da umidade nas cofragens de madeira, efetuou-se um ensaio sobre duas cofragens deste material. Foi aplicado um óleo de base vegetal (biolubrificante) às duas cofragens, sendo que uma delas foi previamente umedecida através da imersão em água por um período de 6 horas. Foram moldados duas amostras de argamassa sobre as cofragens, sendo que a descofragem se efetuou após um período de 48 horas. Após a descofragem, foram analisadas as suas superfícies (Martinho, 2014).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para conhecer melhor a composição do óleo de algodão, foi realizada caracterização química por meio de análise espectroscópica no Infravermelho. O espectro de Infravermelho apresenta uma banda forte em torno de 1740 cm^{-1} característica da carbonila de éster, além de apresentar uma banda forte em torno de $1300\text{-}1000\text{ cm}^{-1}$ característica da ligação C-O de um éster. O espectro apresenta ainda uma banda forte em torno de 3000 cm^{-1} provenientes de estiramentos simétricos e assimétricos C-H sp^3 . As bandas citadas podem ser observadas na Figura 1.

Figura 1: Espectro Infravermelho do óleo de algodão.

Fonte: Autoria própria (2024).

O óleo de algodão foi caracterizado mediante os parâmetros físico-químicos listados da Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros físico-químicos do óleo de algodão.

Parâmetros	Óleo	Padrões Anvisa ^{1,2}
Aspecto	Amarelo límpido	Límpido e isento de impurezas
Umidade e Voláteis (%)	0,09	≤ 0,1
Cinzas (%)	0,03	---
Densidade (g/cm ³)	0,916	0,919 - 0,925
Índice de acidez (mg KOH/g óleo)	0,056	≤ 0,6
Índice de iodo (g I ₂ /100g óleo)	102,1	96 – 115
Teor de sabão (ppm de oleato de sódio)	0,09	≤ 10
Índice de saponificação (mg KOH/g óleo)	41,7	189 – 195
Índice de peróxido (meq/Kg)	0,007	≤ 10
Massa molar aproximada (g/mol)	856	---
Viscosidade Cinemática a 40°C (mm ² /s)	38,52	---

Fonte: Dados da Pesquisa, 2023; ¹BRASIL, 2021; ²BRASIL, 2006.

No que diz respeito ao aspecto, o óleo utilizado está de acordo com o estabelecido pela ANVISA, assim como no teor de umidade e voláteis. O teor de cinzas apresentou um valor de 0,03%, igual ao obtido por Ramos (2023). A densidade obtida para o óleo está abaixo do intervalo delimitado pela ANVISA de 0,919 a 0,925 g/cm³, mas igual ao obtido por Ramos (2023), 0,916 g/cm³. Para o índice de acidez, o valor obtido está dentro padrão estabelecido pela legislação e abaixo do índice obtido por Ramos (2023). É através do índice de acidez que se observa o estado de conservação do óleo, a qualidade e a pureza apresentada. O índice de iodo indica o grau de insaturações de um ácido que pode influenciar na densidade do óleo, causando variações. Para o óleo de algodão obteve-se o valor de 102,1 g I₂/100 g de óleo, estando dentro do intervalo delimitado pela ANVISA, que vai de 96 a 115 g I₂/100 g de óleo. O índice de peróxido, segundo a

legislação, deve ser que ≤ 10 meq/Kg, portanto o obtido nesse trabalho está dentro do estabelecido. A massa molar obtida pra o óleo foi de 856 g/mol.

A reação de transesterificação, com vistas a obter o éster do óleo de algodão (biodiesel), é reversível, ocorrendo de maneira a submeter um triglicerídeo a reagir com um álcool de cadeia curta, no caso o etanol, na presença de um catalisador básico (Cruz, 2022). No procedimento foi adotada uma razão 1:6 (óleo/álcool), de modo a aumentar o rendimento de alquiléster, formando como subproduto o glicerol, sob catálise. Essa reação de transesterificação (Figura 2), proporcionou um rendimento de 80%, que pode ser explicado pela utilização do etanol, um álcool de cadeia maior, quando comparado ao metanol, que proporcionou um rendimento 97% no trabalho desenvolvido por Ramos (2023). Realizada a transesterificação, a mistura reacional foi transferida para um funil de decantação para a retirada da fase contendo glicerol (subproduto), sabões e excessos de base e álcool (Figura 3).

Figura 2: Processo de transesterificação etílica do óleo de algodão.

Fonte: Autoria própria (2023).

Figura 3: Processo de decantação do biodiesel etílico de óleo de algodão.

Fonte: Autoria própria (2023).

Após o período destinado a decantação e separação das fases da mistura, foi realizada a lavagem do biodiesel com vistas a garantir a retirada de impurezas ainda presentes (Figura 4).

Figura 4: Processo de lavagem do biodiesel etílico de óleo de algodão.

Fonte: Autoria própria (2023).

Finalizado o processo de purificação do éster etílico do óleo de algodão, destinou-se a realização da caracterização físico-química desse, obtendo como resultados os dados listados na Tabela 2. De acordo com a Resolução N° 45/2014 da Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis (ANP), o teor de umidade e voláteis deve respeitar o padrão de 0,02%, desse modo, o éster etílico obtido está dentro do que estabelece a resolução, apresentando um teor próximo ao obtido por Ramos (2023). O éster etílico obtido está fora dos padrões no que diz respeito ao teor de cinzas, tendo apresentado teor de 0,05% de cinzas, acima do padrão pela ANP. A densidade obtida está acima do padrão sugerindo a presença de uma cadeia alquiléster longa. O resultado está acima do obtido por Ramos (2023), para o éster metílico do óleo de algodão, indicando que o álcool utilizado na transesterificação pode ser um fator de interferência na densidade do éster obtido. O índice de acidez para éster etílico do óleo de algodão está dentro do padrão estabelecido pela ANP. Para o índice de iodo, obteve-se que o éster etílico apresentou um índice de 102,9 g I₂/100 g óleo, sugerindo que o éster apresenta um grau de insaturação que não é tão excedente. O índice de saponificação para o éster atingiu o valor de 222,1 mg KOH/g óleo. Quando comparado ao valor obtido para o óleo de algodão, o éster etílico apresentou aumento no índice de saponificação, indicando que redução de impurezas insaponificáveis no processo de transesterificação. O índice de peróxido para o biodiesel etílico do óleo de algodão atingiu o valor de 0,03 meq/Kg. Esse índice é importante pois nos permite avaliar o estado de oxidação do óleo, assim como o estado de degradação do biodiesel, principalmente pela mudança de cor. A viscosidade cinemática para os ésteres etílicos do óleo de algodão atingiu o valor de 5,19 mm²/s, valor permitido segundo a ANP que estabelece que a viscosidade do biodiesel deve estar no intervalo de 3,0 a 6,0 mm²/s.

Tabela 2: Parâmetros físico-químicos dos ésteres etílicos de óleo de algodão.

Parâmetros	Ésteres de óleo	Padrões ANP ¹
Aspecto	Amarelo límpido	Límpido e isento de impurezas
Umidade e Voláteis (%)	0,016	0,02
Cinzas (%)	0,05	0,02
Densidade (g/cm ³)	0,939	0,850-0,900
Índice de acidez (mg KOH/g óleo)	0,047	≤ 0,5
Índice de iodo (g I ₂ /100g óleo)	102,9	Anotar
Teor de sabão (ppm de oleato de sódio)	0,54	-----
Índice de Saponificação (mg KOH/g óleo)	222,1	-----
Índice de Peróxido (meq/Kg)	0,03	-----
Viscosidade Cinemática a 40°C (mm ² /s)	5,19	3,0 – 6,0

Fonte: Dados da Pesquisa, 2023; ¹BRASIL, 2014.

A caracterização espectroscópica dos ésteres etílicos do óleo de algodão (Figura 5) mostra que o espectro de IV corrobora com as estruturas esperadas.

Figura 5: Espectro do Infravermelho do biodiesel etílico do óleo de algodão.

Fonte: Autoria própria (2024).

O espectro de IV do éster etílico de algodão apresenta banda forte e intensa em torno de 1740cm⁻¹ característica de carbonila de éster, apresenta também uma banda entre 1300-1000 cm⁻¹ proveniente da ligação C-O de éster, além disso apresenta banda forte entre 2850 e 3000cm⁻¹ referente aos estiramentos simétricos e assimétricos de ligações C-H sp³.

Para a obtenção do biolubrificante do óleo de algodão, foi empregada a reação de epoxidação dos ésteres etílicos obtidos na reação de transesterificação, seguindo o processo ilustrado nas Figuras 6 a 8.

Figura 6: Processo de epoxidação do biodiesel etílico do óleo de algodão.

Fonte: Autoria própria (2023).

Figura 7: Processo de decantação do biolubrificante de óleo de algodão.

Fonte: Autoria própria (2023).

Figura 8: Processo de lavagem do biolubrificante etílico de óleo de algodão.

Fonte: Autoria própria (2023).

A reação de epoxidação tem larga aplicação na indústria oleoquímica para obtenção de lubrificantes biodegradáveis de maior estabilidade térmica. A epoxidação dos ésteres etílicos oriundos do óleo de algodão, utilizando ácido peracético 15%, possibilitou a obtenção do biolubrificante com um rendimento de 97,0%. O biolubrificante obtido do óleo algodão pelo processo de epoxidação de seus ésteres etílicos foram caracterizados mediante suas propriedades físico-químicas e os resultados foram comparados com a literatura, conforme a Tabela 3.

Tabela 3: Parâmetros físico-químicos do biolubrificante de óleo de algodão (epóxido).

Parâmetros	Époxido
Aspecto	Amarelo límpido
Umidade (%)	1,72
Cinzas (%)	0,037
Densidade (g/cm ³)	0,959
Índice de acidez (mg KOH/g óleo)	0,248
Índice de iodo (g I ₂ /100g óleo)	32,6
Teor de sabão (ppm de oleato de sódio)	0,12
Índice de Saponificação (mg KOH/g óleo)	277,7
Índice de Peróxido (meq/Kg)	0,02
Índice de hidroxila (mg KOH/g óleo)	8,33
Oxigênio oxirano (%)	11,02
Viscosidade Cinemática a 40°C (mm ² /s)	9,89

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

O teor de umidade para o epóxido do óleo de algodão alcançou a valor de 1,72%, maior quando comparado ao obtido por Ramos (2023) para epóxido do éster metílico do óleo de algodão. A umidade tem sua importância quando se pensa na aplicabilidade do biolubrificante em engenharia civil, pois esse tipo de uso necessitada de um material capaz de reduzir a umidade nas superfícies onde é aplicado. Para o teor de cinzas do epóxido, que indica a presença de material orgânico e inorgânico não combustível após a queima do biolubrificante, foi obtido o valor de 0,037%, menor quando comparado ao obtido para o éster etílico, onde foi alcançado o valor de 0,05%. O resultado obtido está em concordância ao apresentado por Ramos (2023). A densidade obtida para o epóxido foi de 0,959 g/cm³, maior quando compara ao éster etílico do óleo de algodão 0,939 g/cm³. O índice de acidez foi menor que o valor da acidez obtida por Ramos (2023) para o epóxido do éster metílico de algodão. Quanto menor o índice de acidez, melhor é a eficiência do biolubrificante na preservação do material, equipamento ou superfície onde o epóxido é aplicado, reduzindo o processo de corrosão. O índice de iodo permite observar o grau de insaturação dos ácidos graxos. Para o epóxido do éster etílico do óleo de algodão, o índice de iodo obtido foi de 32,6 g I₂/100 g óleo, onde a redução no índice de iodo para o epóxido quando comparado ao éster etílico, evidencia a eficiência da reação de epoxidação na quebra das ligações duplas nos ácidos graxos. O índice de saponificação obtido para epóxido do éster etílico foi um valor maior que o apresentado por Ramos (2023) para o epóxido do éster metílico. O valor foi maior também quando comparado ao obtido para o éster etílico. O teor de sabão obtido para o epóxido do éster etílico foi de 0,12 ppm de oleato de sódio. O teor de sabão indica a presença de óleo que não reagiu no processo de obtenção do éster etílico e do epóxido, e acabaram reagindo com a base. O índice de hidroxila atingiu o valor de 8,33 mg KOH/g óleo, valores menores que os obtidos por Cruz (2022) onde os índices de hidroxila obtido para o epóxido etílico de óleo residual foi de (18,9 mg KOH/g óleo), enquanto o índice de

hidroxila presente no epóxido etílico de óleo comercial atingiu (19,8 mg KOH/g óleo). Obteve-se o valor de 11,02% de oxigênio oxirano para o epóxido do éster etílico. Esse valor supera o obtido por Cruz (2022) para o biolubrificante do óleo residual que foi de 6,7% de oxigênio oxirano. E o resultado aqui apresentado é menor do que o obtido por Cruz (2022) para o biolubrificante do óleo comercial que foi de 11,6% de oxigênio oxirano, indicando o sucesso na realização da reação de epoxidação. A reação de conversão das ligações duplas em anéis oxiranos pode ser confirmada pelo aumento da viscosidade cinemática dos epóxidos etílicos obtidos em relação aos ésteres etílicos.

A análise espectroscópica no Infravermelho (Figura 9) do biolubrificante identificou uma banda forte entre 2850 e 3000 cm^{-1} advinda dos estiramentos simétricos e assimétricos C-H sp^3 , além de identificar uma banda forte em 1742 cm^{-1} proveniente da carbonila de éster, corroborada pela banda forte entre 1300 e 1000 cm^{-1} da ligação C-O de éster.

Figura 9: Espectro do Infravermelho do biolubrificante do óleo de algodão.

Fonte: Autoria própria (2024).

Para avaliar a aplicabilidade do biolubrificante do óleo de algodão na construção civil, foram realizados alguns ensaios. O primeiro ensaio foi o ensaio de aderência padrão (madeira), onde na Figura 10 estão ilustradas as moldagens utilizadas para realizar o teste de aderência padrão das superfícies de concreto sobre a madeira, onde (a) e (b) apresentam a moldagem sem aplicação do biolubrificante, enquanto (c) e (d) apresentam a moldagem com a aplicação do biolubrificante. Após o período de 48 horas foram retiradas das cofragens das superfícies do concreto sobre a madeira (Figura 11), para que se pudesse avaliar a aderência.

Figura 10: Moldagem das superfícies de concreto sobre a madeira (a) e (b) sem óleo e (c) e (d) com óleo.

Fonte: Autoria própria (2024).

Figura 11 - Retirada das cofragens das superfícies de concreto sobre a madeira (a) e (b) sem óleo e (c) e (d) com óleo.

Fonte: Autoria própria (2024).

Na Figura 12 estão ilustradas as moldagens utilizadas para realizar o teste de aderência padrão das superfícies de concreto sobre o aço, onde (a) e (b) exibem a moldagem sem aplicação do biolubrificante, enquanto (c) e (d) exibem a moldagem com a aplicação do biolubrificante. Após o período de 48 horas foram retiradas das cofragens das superfícies do concreto sobre o aço para que se pudesse avaliar a aderência (Figura 13). Os ensaios de aderência padrão realizados utilizando as cofragens de madeira e de aço para moldar amostras de concreto permitiram observar que quando aplicado o biolubrificante sobre as superfícies das cofragens o concreto apresentou um aspecto mais uniforme, com a redução de falhas na superfície do concreto, o que se pode evidenciar quando comparamos aos testes realizados sem a aplicação do biolubrificante. De maneira geral, o ensaio de aderência é importante para garantir a qualidade, a durabilidade e o desempenho do material para aplicação industrial, sendo fundamental para evitar a produção em larga escala de materiais que apresentem falhas como descascamento e deslocamento precoce.

A Figura 14 ilustra a análise da porosidade da superfície do concreto descobrado da madeira. Nessa análise, observou-se uma redução acentuada dos tamanhos e quantidades dos poros na superfície do concreto. Na cofragem de madeira sem aplicação do biolubrificante os poros do concreto chegaram a atingir 1,2 cm de comprimento, enquanto na cofragem de madeira com a aplicação do biolubrificante os poros na superfície do concreto atingiram apenas 0,4 cm de

comprimento. Já na Figura 15 está ilustrada a análise da porosidade da superfície do concreto descobrado do aço, onde também observou-se que houve redução dos tamanhos e quantidades dos poros na superfície do concreto. Na cofragem de aço sem aplicação do biolubrificante os poros do concreto chegaram a atingir 1,6 cm de comprimento, enquanto na cofragem de aço com a aplicação do biolubrificante os poros na superfície do concreto atingiram apenas 0,5 cm de comprimento.

Figura 12: Moldagem das superfícies de concreto sobre o aço (a) e (b) sem óleo e (c) e (d) com óleo.

Fonte: Autoria própria (2024).

Figura 13: Retirada das cofragens das superfícies de concreto sobre o aço (a) e (b) sem óleo e (c) e (d) com óleo.

Fonte: Autoria própria (2024).

Figura 14: Análise da porosidade das superfícies de concreto descobrados da madeira.

Fonte: Autoria própria (2024).

Figura 15: Análise da porosidade das superfícies de concreto descofrados do aço.

Fonte: Autoria Própria (2024).

Para avaliar a influência do biolubrificante sobre a aderência do concreto com o revestimento, foram aplicadas argamassa e pastilhas sobre as superfícies dos concretos moldados na cofragem de madeira com e sem a aplicação do óleo descofrante (biolubrificante), processo mostrado na Figura 16.

Figura 16: Análise da aderência ao revestimento das superfícies de concreto descofrados da madeira.

Fonte: Autoria própria (2024).

Pode-se observar que houve influência do biolubrificante na aderência do revestimento (argamassa) na superfície do concreto. No concreto moldado na cofragem de madeira sem aplicação do biolubrificante, ao arrancar a pastilha, pode-se observar que houve praticamente aderência total do revestimento à superfície do concreto. Já na superfície do concreto moldado na cofragem de madeira com a aplicação do biolubrificante, ao realizar o arranque da pastilha foi possível observar que boa parte do revestimento (argamassa) também foi arrancado, evidenciando que o biolubrificante prejudicou na aderência da argamassa à superfície do concreto.

Para avaliar a influência do biolubrificante sobre a aderência do concreto com o revestimento, foram aplicadas argamassa e pastilhas sobre as superfícies dos concretos moldados na cofragem de aço com e sem a aplicação do óleo descofrante (biolubrificante), processo mostrado na Figura 17. Observa-se que houve influência do biolubrificante na aderência do revestimento (argamassa) na superfície do concreto. No concreto moldado na cofragem de aço sem aplicação do

biolubrificante, ao arrancar a pastilha, foi possível verificar que houve aderência parcial do revestimento à superfície do concreto. Enquanto na superfície do concreto moldado na cofragem de aço com a aplicação do biolubrificante, ao realizar o arranque da pastilha foi possível constatar que todo o revestimento (argamassa) também foi arrancado, evidenciando que o biolubrificante prejudicou a aderência da argamassa à superfície do concreto.

Figura 17: Análise da aderência ao revestimento das superfícies de concreto descofrados do aço.

Fonte: Autoria própria (2024).

Realizou-se ainda o ensaio de uniformidade da cor na superfície do concreto moldado sobre cofragens de madeira com e sem óleo descofrante (Figura 18). Analisando os resultados, é visível a maior uniformidade da cor na superfície do concreto moldado sobre a cofragem de madeira com a aplicação do biolubrificante, ao comparar (a) e (c). Essa uniformidade pode ser atrelada a diminuição da quantidade de poros na superfície do concreto moldado com a aplicação do óleo descofrante quando comparado ao concreto moldado sem a aplicação do biolubrificante.

Figura 18: Análise da uniformidade da cor nas superfícies de concreto descofrados da madeira (a) e (b) sem óleo e (c) e (d) com óleo.

Fonte: Autoria própria (2024).

Também foi realizado o ensaio de uniformidade da cor na superfície do concreto moldado sobre cofragens de aço com e sem óleo descofrante (Figura 19), onde é possível observar que ocorreu uma maior uniformidade da cor na superfície do concreto moldado sobre cofragem de aço com a aplicação do biolubrificante, ao comparar. Essa uniformidade da cor pode ser atribuída à

diminuição da quantidade de poros e consequente uniformidade da superfície do concreto moldado com a aplicação do óleo descofrante, quando comparado ao concreto moldado sem a aplicação do biolubrificante na cofragem de aço.

Figura 19: Análise da uniformidade da cor nas superfícies de concreto descofrados do aço (a) sem óleo e (b) com óleo.

Fonte: Autoria própria (2024).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A reação de epoxidação foi bem sucedida, pois apresentou um rendimento de 97%. O biolubrificante apresentou propriedades químicas e físico-químicas adequadas para empregabilidade industrial. Os ensaios de viabilidade da aplicação dos epóxidos do óleo de algodão evidenciaram potencial aplicabilidade deste biolubrificante na construção civil, proporcionando maior aderência das superfícies do concreto as cofragens de aço e madeira. Através dos ensaios de viabilidade da aplicação observou-se principalmente a redução da quantidade e do comprimento dos poros e falhas na superfície do concreto e uma maior uniformidade na pintura, apesar de prejudicar na aderência de revestimentos como a argamassa. Por fim, no contexto atual de demanda de alternativas mais limpas de produtos químicos, a síntese e caracterização de biolubrificantes por epoxidação etílica do óleo de algodão representa uma importante oportunidade para a indústria de lubrificantes com vistas a aplicação na construção civil e para o desenvolvimento de práticas sustentáveis na sociedade.

REFERÊNCIAS

Brasil. ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Resolução ANP Nº 45 DE 25/08/2014. Dispõe sobre a especificação do biodiesel contida no Regulamento Técnico ANP nº 3 de 2014 e as obrigações quanto ao controle da qualidade a serem atendidas pelos diversos agentes econômicos que comercializam o produto em todo o território nacional. **Diário Oficial da União**, Seção 1. Brasília, 2014.

Brasil. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa No 49 de 22 de dezembro de 2006. Aprova o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade dos Óleos Vegetais

Refinados; a Amostragem; os Procedimentos Complementares; e o Roteiro de Classificação de Óleos Vegetais Refinados. **Diário Oficial da União**, Seção 1. Brasília, 2006.

Brasil. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Instrução Normativa No 87 de 15 de Março de 2021. Estabelece a lista de espécies vegetais autorizadas, as designações, a composição de ácidos graxos e os valores máximos de acidez e de índice de peróxidos para óleos e gorduras vegetais. **Diário Oficial da União**, edição 51, Seção 1, p. 261. Brasília, 2021.

Cruz, J. F. S. **Química e sustentabilidade**: análise comparativa da obtenção de lubrificantes biodegradáveis pela epoxidação do óleo de soja comercial e usado em fritura. Trabalho de conclusão de curso (Química). Universidade Federal de Campina Grande, Cuité/PB, 2022. Disponível em: <https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/27404> . Acessado em: Set. 2025.

Dantas, F. R. *et al.* Síntese e Caracterização Físico-Química de Biolubrificante Obtido de Óleo de Soja Residual Oriundo de Restaurante Universitário. **Educação Ciência e Saúde**, v. 8, n. 2, p. 1-19, jul. 2021. Disponível em: <https://periodicos.ces.ufcg.edu.br/periodicos/index.php/99cienciaeducacaosaude25/article/view/399>. Acessado em: Set. 2025.

Farias, H. H. *et al.* Epoxidação Metálica do Óleo de Mamona para Síntese de Biodiesel e Biolubrificante. **Educação Ciência e Saúde**, v. 8, n. 2, p. 1-19, jul. 2021. Disponível em: <https://periodicos.ces.ufcg.edu.br/periodicos/index.php/99cienciaeducacaosaude25/article/view/409>. Acessado em: Set. 2025.

Macedo, A. D. M.; Santos, J. C. O. Otimização do processo de síntese de biolubrificante por epoxidação de óleo de residual oriundo de restaurante universitário. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 12, p. 119743-119761, dez. 2021. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/41799>. Acessado em: Set. 2025.

Putti, F. F.; Ludwing, R.; Macini, N. Análise da viabilidade da produção de biodiesel a partir do uso do algodão. **Periódico Eletrônico Fórum Ambiental Paulista**, v. 8, n. 7, p. 127-142, ago. 2021. Disponível em: https://publicacoes.amigosdanatureza.org.br/index.php/forum_ambiental/pt_BR/article/view/336. Acessado em: Set. 2025.

Ramos, J. D. F. **Epoxidação metálica do óleo de algodão visando a obtenção de um lubrificante biodegradável**. 2024. 46 fl. (Trabalho de Conclusão de Curso – Monografia), Curso de Licenciatura em Química, Centro de Educação e Saúde, Universidade Federal de Campina Grande, Cuité – Paraíba – Brasil, 2024. Disponível em: <https://dspace.sti.ufcg.edu.br/handle/riufcg/37601>. Acessado em: Set. 2025.

Santos, A. P. B.; Pinto, A. C. Biodiesel: uma alternativa de combustível limpo. **Química Nova na Escola**, v. 31, n. 1, p. 58-62, jan. 2009. Disponível em: https://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc3-1_1/11-EEQ-3707.pdf. Acessado em: Set. 2025.

Severino, L. S. *et al.* **Produto Algodão – Parte 01**: Caracterização e desafios tecnológicos. Série desafios do agronegócio brasileiro (NT3), 2019. Disponível em: <https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1109655/1/SerieDesafiosAgronegocioBrasileiroNT3Algodao.pdf>. Acessado em: Set. 2025.